

Анализ кормовых витаминов как один из способов получения качественной продукции кормопроизводства

Н. Н. Дудкина, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

П. О. Бусыгин, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Е. Н. Беспямятных, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Витамины – это органические питательные вещества. Они не обеспечивают организм энергией, но необходимы при ее использовании, выполняют каталитическую функцию в составе активных центров разнообразных ферментов, а также могут участвовать в гуморальной регуляции.

Полноценное питание требуется животным для активного их роста, развития и размножения. Наряду с белками, жирами, углеводами и минеральными веществами животным необходимы и витамины (в определенных количествах), позволяющие эффективно использовать содержащиеся в корме питательные вещества [7, 11].

Актуальность проведенного исследования

Если животные недополучают определенный витамин, у них

Если животные недополучают определенный витамин, у них возникают различные проявления витаминной недостаточности, зависящие от ее степени и продолжительности.

возникают различные проявления витаминной недостаточности, зависящие от ее степени и продолжительности. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается при клиническом дефиците витаминов (например, рахит и цинга развиваются в результате клинического

дефицита витамина D и витамина C соответственно).

Витамин А, или ретинол, является составной частью органелл каждой клетки организма. Недостаток этого витамина негативно сказывается на функционировании надпочечников, гипофиза, щитовидной железы. На молодняк сельскохозяйственных животных отрицательное влияние оказывает ограничение молочивного периода с использованием заменителя цельного молока (ЗЦМ), бедного витамином А. У самцов нарушаются спермиогенез и выработка половых гормонов, понижается концентрация семени, повышается количество патологических форм спермиев, атрофируются семенники [3]. Некоторые исследования показывают, что добавление в рацион молочных коров витамина А может оказать некоторое положительное влияние на здоровье молочной железы [13].

Витамин В1 (тиамин) играет важную роль в процессах метаболизма углеводов, жиров и белков. При его

Рис. 1. Жидкостной хроматограф Shimadzu LC-20 Prominence

Ceva
IBird®

Севак IBird®: контроль инфекционного
бронхита кур с первого дня жизни

ООО «Сева Санте Анималь»
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 16
Тел. (495) 729-59-90, факс (495) 729-59-93

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Рис. 2. Хроматограмма жирорастворимых витаминов

Рис. 3. Спектрофотометр Shimadzu UV-1800

недостатке в организме в первую очередь нарушается обмен углеводов. Превращение пировиноградной кислоты в ацетилкофермент А в цикле Кребса приводит к накоплению в тканях и крови кетокилот и к возникновению ацидоза. Нарушается деятельность нервной системы (парезы, параличи, потеря координации движений, энцефалопатии), сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта (отсутствие аппетита, снижение секреции пищеварительных желез), падает репродуктивная способность.

Витамин В2 (рибофлавин) входит в состав множества ферментов, участвующих в клеточном дыхании и в других реакциях обмена. При его недостатке у молодняка сельскохозяйственных животных наблюдаются задержка роста и прироста живой массы, развиваются дерматиты, язвы слизистых оболочек ЖКТ, анемия.

Витамин В3 (никотиновая кислота) участвует в синтезе аминокислот, а также снижает риск развития кетоза и синдрома жировой дистрофии печени.

Витамин В4 (холина хлорид) служит важным источником метильных групп, обеспечивающих протекание в организме биохимических процессов, входит в состав фосфолипида лецитина и является одним из основных представителей липотропных веществ, предупреждающих жировое перерождение печени.

У животных никотинамид вырабатывается микрофлорой пищеварительного канала при наличии триптофана. При недостатке никотинамида развивается дерматит, деменция и диарея.

Витамин В6 необходим для нормального метаболизма белков и жирных кислот, а также синтеза химических интермедиатов, гемоглобина и красных кровяных клеток. Он служит исходным веществом для синтеза многих коферментов, в том числе влияет на рецепторы стероидных гормонов и выполняет важную функцию в превращениях аминокислот [10, 12].

Коферментные формы витамина В12 (метилкобаламин и дезоксиаденозилкобаламин) входят в состав ряда ферментов, участвующих

При недостатке витамина Е у животных развиваются дегенеративные изменения клеток репродуктивных органов, мышечная дистрофия, парезы, параличи.

щих в биосинтезе пуриновых и пиримидиновых оснований, нуклеиновых кислот, белков, гемоглобина и в превращении углеводов [8].

Формами витамина D являются эргокальциферол (витамин D2), обнаруженный в растениях, и холекальциферол (витамин D3), обнаруженный у животных. Роль витамина D в обмене веществ многогранна. Прежде всего, он участвует в регуляции соотношения кальция и фосфора в крови и в минерализации костей. Также витамин D может функционировать при иммунном ответе [4].

Витамин Е содержится в кормах в виде альфа-токоферола. Он служит в организме антиоксидантом и играет важную роль в формировании мембран и мышечной мускулатуры. При недостатке витамина Е у животных развиваются дегенеративные изменения клеток

Витамин В6 необходим для нормального метаболизма белков и жирных кислот, а также синтеза химических интермедиатов, гемоглобина и красных кровяных клеток.

репродуктивных органов, мышечная дистрофия, парезы, параличи. У самцов угнетаются сперматогенез и половые функции, а у самок при беременности нарушается развитие плода и возникают самопроизвольные аборт [9].

Цель исследования

Проведение мониторинга качества кормовых витаминов.

Материалы и методы исследования

Исследование выполнено в рамках госзадания № 0773-2019-0003 «Разработка системы эколого-биологической безопасности производства продукции животноводства» в аккредитованной лаборатории при использовании следующего оборудования: высокоэффективного жидкостного хроматографа Shimadzu LC-20 Prominence для измерений массовой доли жирорастворимых и водорастворимых витаминов методом ВЭЖХ (рис. 1, 2) [2, 5] и спектрофотометра UV-1800 Shimadzu (рис. 3) для определения массовой доли холинхлорида [1]. Подготовка проб для испытаний осуществлялась по ГОСТ ISO 6498 [6].

Результаты исследования

Сотрудниками лаборатории качества кормов отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН за период с 2017 г. по II квартал 2019 г. включительно исследовано более 1 000 проб кормовых витаминов на содержание в них действующего вещества.

В 2017 г. в пробах витамина А средняя концентрация действующего вещества составляла 1 036 962 167 ±17 991 348 МЕ/кг. Проб, не соответствующих заявленным показателям, обнаружено не было.

В большинстве проб водорастворимых кормовых вита-

минов группы В концентрация действующего вещества соответствовала заявленной в паспортах качества и составляла: для витамина В1 – 963 542 ±13 305 мг/кг; для витамина В2 – 792 056 ±16 469 мг/кг; для витамина В3 – 974 277 ±7760 мг/кг; для витамина В4 – 587 925 ±13 225 мг/кг; для витамина В5 – 974 488 ±8 061 мг/кг; для витамина В6 – 978 386 ±10 144 мг/кг; для витамина В12 – 1 173,33 ±11,28 мг/кг. Однако в 6 % проб не обнаружено витамина В5, а в 33 % проб отсутствовал витамин В4.

Содержание холекальциферола в исследованных пробах витамина D3 находилось на уровне 510 922 857 ±9 579 160 МЕ/кг. Однако 7,2 % исследованных проб полностью не удовлетворяли заявленным характеристикам.

Не соответствовали сертификату качества 8,5 % проб витамина Е, а концентрация его действующего вещества находилась в диапазоне 475 499 ±12 381 МЕ/кг.

В большинстве проб водорастворимых витаминов группы В концентрация действующего вещества соответствовала заявленной в паспортах качества и составляла: для витамина В1 – 963 542 ±13 305 мг/кг; для витамина В2 – 792 056 ±16 469 мг/кг; для витамина В3 – 974 277 ±7 760 мг/кг; для витамина В4 – 587 925 ±13 225 мг/кг; для витамина В5 – 974 488 ±8 061 мг/кг; для витамина В6 – 978 386 ±10 144 мг/кг; для витамина В12 – 1 173,33 ±11,28 мг/кг. Однако в 6 % исследованных проб витамина В5 и в 33 % проб витамина В4 действующего вещества обнаружено не было.

В 2018 г. средняя концентрация действующего вещества в пробах витамина А составляла 1 032 471 129 ±20 125 492 МЕ/кг; средняя концентрация действующего вещества в пробах витамина D3 – 508 668 888 ±9 506 137 МЕ/кг; средняя концентрация действующего вещества в пробах витамина Е – 518 792 ±7957 МЕ/кг. Однако в 9,5 % исследованных проб витами-

на А концентрация действующего вещества была ниже требуемой, а в 14,2 % проб действующее вещество полностью отсутствовало.

Пробы кормовых водорастворимых витаминов группы В соответствовали заявленным показателям качества. Средняя концентрация действующего вещества составляла: для витамина В1 – 969 085 ±12 896 мг/кг; для витамина В2 – 789 479 ±11 536 мг/кг; для витамина В3 – 959 044 ±12 575 мг/кг; для витамина В4 – 57 9000 ±13 150 мг/кг; для витамина В5 – 972 439 ±44 4908 мг/кг; для витамина В6 – 982 000 ±10 422 мг/кг; для витамина В12 – 1 029,27 ±10,44 мг/кг.

Не соответствовали сертификату качества 10,2 % проб витамина D3, а среднее содержание в пробах действующего вещества составляло 340 480 521 ±957 160 МЕ/кг.

В 16,7 % проб витамина Е концентрация действующего вещества не соответствовала заявленной и составляла 318 625 ±20 639 МЕ/кг, а в 8,4 % проб действующее вещество полностью отсутствовало.

За первые два квартала 2019 г. все исследованные пробы жирорастворимых витаминов (А, D3 и Е) соответствовали сертификатам качества, а средняя концентрация действующего вещества составляла 1 104 110 968 ±29 673 888 МЕ/кг, 517 104 453 ±8 734 472 МЕ/кг и 544 921 ±8 918 МЕ/кг соответственно.

Большая часть проб водорастворимых витаминов группы В также соответствовала нормативным документам, а средние значения действующего вещества составляли: для витамина В1 – 987 983 ±309,88 мг/кг; для витамина В2 – 813 036 ±12 509 мг/кг; для витамина В3 – 991 552 ±2 830 мг/кг; для витамина В4 – 596 278 ±11 188 мг/кг; для витамина В5 – 973 935 ±9 935 мг/кг; для витамина В6 – 973 174 ±6326 мг/кг; для витамина В12 – 946,6 ±34,09 мг/кг. Однако в 14,3 % проб витамина В2 концентрация действующего вещества была ниже заявленной почти в 2 раза и составляла 458 115

±6 512 мг/кг. Также было установлено полное отсутствие заявленного вещества в 16,7 % проб витаминов В12.

Выводы

Результаты проведенного исследования показали, что на рынке кормового производства остается проблема получения качественного продукта, обусловленная риском использования некачественного сырья или его фальсификации. Содержащая некачественные компоненты кормовая база или кормовая база, в которой часть нужных компонентов отсутствует, не позволяют обеспечить сельскохозяйственных животных и птиц полноценным и сбалансированным рационом, что, в свою очередь, приводит к ухудшению их здоровья, к снижению продуктивности и к серьезным экономическим потерям.

Исходя из вышесказанного мы рекомендуем животноводческим предприятиям чаще проводить оценку качества получаемой ими кормовой продукции с последую-

щей ее коррекцией методом ввода в готовые корма необходимых компонентов в достаточных объемах. ■

Библиографические ссылки

1. Биологически активные добавки, премиксы, корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений массовой доли жирорастворимых витаминов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии М-02-1006-08. Санкт-Петербург, 2008. 14 с.
2. Биологически активные добавки, премиксы, корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых витаминов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии М-02-902-146-08. Санкт-Петербург, 2008. 16 с.
3. Витамин А в животноводстве и ветеринарии / В. Н. Нефедова, С. В. Семенченко, А. С. Дегтярь [и др.] // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. Т. 30. С. 176–180.
4. Витамин D и его использование в ветеринарии и животноводстве / В. Н. Нефедова, С. В. Семенченко, А. С. Дегтярь [и др.] // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 15. С. 326–330.
5. ГОСТ 32042-2012. Премиксы. Методы определения витаминов группы В. Москва : Стандартинформ, 2001. 9 с.
6. ГОСТ ISO 6498-2014. Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний Москва : Стандартинформ, 2015. 47 с.
7. Гамко Л. Н., Глушень В. В., Гулаков А. Н. Влияние минеральных подкормок на продуктивность и затраты обменной энергии у молодняка крупного рогатого скота // Ученые записки учреждения образования Витебская ордена Знак почета государственная академия ветеринарной медицины. 2011. Т. 47. С. 254–256.
8. Заводник Л. Б., Будько Т. Н., Почебут О. Н. Практикум для лабораторных и практических занятий по общей биологической химии для студентов 2-го курса инженерно-технологического факультета. Часть 1. Статическая биохимия. Гродно, 2011. 71 с.
9. Рефрактометрическое определение α-токоферолацетата в препаратах витамина E / Зенкевич И. Г., Макаров В. Г., Дадала Ю. В., Соколова Л. И. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2001. Т. 67, № 12. С. 13–16.
10. Allgood V. The influence of vitamin B6 on the structure and function of the glucocorticoid receptor // Annals of the New York Academy of Sciences. 1990. Vol. 585. P. 452–465.
11. Effects of parenteral administration of vitamin E on health of periparturient dairy cows / R. J. Erskine, P. C. Barlett, T. Herdt, P. Gaston // J. Amer. Vet. Med. Assoc. 1997. Vol. 211. P. 466_70.
12. Hilal Z. Physicochemical properties of natural based products versus synthetic chemicals // Open Nutraceuticals Journal. 2010. Vol. 3. P. 194–202.
13. Modulatory effects of dietary B-carotene on blood and mammary leukocyte function in periparturient dairy cows / J. J. Michal, L. R. Heirman, T. S. Wong [et al.] // J. Dairy Sci. 1994. Vol. 77. P. 1408–1421.

УРАЛБИОВЕТ
консалтинг

Подписывайся на канал
www.youtube.com/c/УралбиоветКонсалтинг

Смотри бесплатные лекции от лучших ветеринарных экспертов

Повышай свой профессиональный уровень в удобное время